

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ 4ХМФС

¹Ж.М.Бегатов, ²Д.Х. Иминжонов, ²А.Б. Пулатов, ²У.Э. Эркинжонов

¹PhD, доцент, заведующей кафедры «Технология машиностроения», Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан.

²Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17738276>

Аннотация. В данной статье приведены результат исследований влияния режимов низкотемпературной нитроцементации на структуру и свойства сталей 4ХМФС. Показано возможности проведения комбинированной технологии с нитроцементацией.

Ключевые слова: нитроцементации, цианирования, аустенит, мартенсит, твердость, отпуск.

Annotation. This article presents the results of studies of the effect of low-temperature nitrocarburizing modes on the structure and properties of 4ХМФС steel. The possibilities of carrying out the combined technology with nitrocarburizing are shown.

Key words: nitrocarburizing, cyanidation, austenite, martensite, hardness, tempering.

Сущность комбинированной химико-термической обработки в нашем случае состоит в возможности совмещения процессов насыщения сталей атомами углерода, азота и процесса отпуска сталей в единый технологический цикл. Было установлено, что наиболее оптимальной температурой нагрева под закалку рассматриваемых сталей, с точки зрения износостойкости, теплостойкости структуры, являются температуры закалки 1150-1200°C. При этих температурах возникает повышенная легированность твердого раствора, возрастает дефектность кристаллического строения. При проведении отпуска для этих сталей в районе температур 550-600°C начинается процесс вторичного твердения сталей за счет выделения теплоустойчивых мелкодисперсных карбидов.

Известно, что процесс насыщения атомами углерода и азота при низкотемпературном цианировании начинается при температуре 560°C, причем для интенсивного насыщения стали углеродом в короткое время температура процесса должна быть как можно выше. [1] Однако с увеличением температуры выше 650°C начинаются процессы распада структуры стали, что ведет к разупрочнению стали и снижению твердости. Поэтому в нашем случае для совмещения процессов отпуска и цианирования были выбраны интервалы температур 550-620°C.

Рис.1.1. Влияние времени выдержки на глубину диффузионного слоя стали 4ХМФС после закалки с 1150°С и процесса нитроцементации при температурах 550°С (кривая 1) и 600°С (кривая 2), состав 1.

Рис.1.2. Влияние времени выдержки на глубину диффузионного слоя стали 4ХМФС после закалки с 1150°С и процесса нитроцементации при температурах 550°С (кривая 1) и 600°С (кривая 2), состав 2.

Необходимо было установить оптимальное время насыщения сталей атомами азота и углерода для получения насыщенного слоя глубиной от 0,2 до 0,4 мм.

Для процесса насыщения нами были выбраны состав из смеси карбамида (мочевина) и сажи; известно, что мочевина разлагается согласно реакции

Выделяющиеся при этом разложении углерод и азот диффундируют в сталь. Использование сажи в карбюризаторах для цементации дает возможность интенсифицировать процесс науглероживания стали. [2]

В качестве насыщающей среды были выбраны 2 состава:

1. 60% сажи + 40% карбамида.
2. 80% сажи + 20% карбамида.

Такое соотношение было выбрано исходя из рекомендаций по твердому цианированию в смеси древесного угля и желтой кровяной соли. В нашем случае древесный уголь был заменён газовой сажей, а желтая кровяная соль – карбамидом (мочевинной) как наиболее технологической средой. [3]

Кроме этого, карбамид производится в Республике Узбекистан в производственном объединении «Навоизот» и не является дефицитным сырьем. С целью выявления оптимального состава были сначала проведены исследования по насыщению образцов сталей 4ХМФС, 4Х5МФ1С двумя составами при температуре 550-600°С. Были подготовлены стальные контейнеры, куда помещали образцы сталей с соответствующей засыпкой смеси сажи и карбамида.

Крышку контейнера замазывали огнеупорной глиной и контейнер помещали в разогретую до заданной температуры электропечь. Исследовали глубину карбонитридной зоны в сталях при температурах закалки 1150°С, температуре насыщения 550-600° и времени выдержки от 1 до 4 часов (рис. 1.1-1.2). Время выдержки выбиралось согласно общепринятым рекомендациям.

Совместное насыщение сталей азотом и углеродом резко отличается от процесса цементации,[4] азотирования и борирования.[5] Активность азота и углерода в процессе нитроцементации зависит от парциального давления азота и углерода, которое в свою очередь зависит от температуры насыщающей среды.

При более низких температурах активно происходит генерирование азота за счет диссоциации карбамида (мочевина). С ростом температуры насыщающей среды более активно начинает выделяться углерод, который в процессе диффузии вытесняет азот в более глубокие слои стали. В нашем случае в процессе совмещения отпуска сталей с процессом низкотемпературной нитроцементации, насыщенный слой представляет собой тонкую смесь мартенсита и образовавшихся карбонитридных фаз.

На поверхности цианированного слоя образуется тонкий не травящейся слой светлой корки карбида. После слоя корки располагается толстая темнотравящаяся зона, не имеющая резкой границы с основной структурой. Твердость темнотравящейся зоны HV 10000 МПа, твердость светлой корки HV 8600 Мпа. Структура темнотравящейся зоны представляет собой смесь мартенсита, карбидов и карбонитридов типа $M_3(C,N)$.

Рис.1.3. Изменение микротвёрдости цианированного слоя по глубине насыщения стали 4ХМФС. $T_{насыщ} = 550^{\circ}C$

Время насыщения 1 – 1 час, 2 – 2 часа, 3 – 3 часа, 4 – 4 часа

Изменение микротвёрдости поверхностного слоя образцов сталей 4ХМФС подвергнутых низкотемпературной нитроцементации, показано, на (рис 1.3.)

Для сталей 4ХМФС микротвёрдость поверхностной зоны достигает значений 8000 Мпа в течение одного часа, для получения значений микротвёрдости 10000Мпа минимальное время насыщения должно быть три часа.

Анализ представленных данных показывает, что температуры насыщения 550°С и 600°С практически дают одно значение микротвёрдости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуляев А.М, Гуляев А.А. Металловедения – М.: Металлургия - 2011-576с.
2. Костин Н.А, Колмыков В.И, Трусова Е.В, Ермакова Н.В. Способ нитроцементации из конструкционных и инструментальных сталей: Патент № 2600612 от 27.10. 2016.
3. Колмыков, В.И. Цианирование инструментальных сталей в экологически безопасном карбюризаторе [Текст] / В.И. Колмыков, Р.А. Ковынев, В.М. Переверзев, и др. // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ». 2006. – № 12. – С. 108-111.
4. Руденко С.М. Валько А.А., Моденов Е.И. Структура цементированных слоев зубчатых колес трансмиссий энергонасыщенных машин. // МиТОМ, 2012. №4– С. 38-42.
5. Костин Н.А., Трусова Е.В. Расчет кинетики формирования диффузионных слоев при борировании сталей на основе модельных представлений. // Журнал Вопросы материаловедения 2017. №1. С. 31-38.